

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Rheinland-Pfalz

GENERALDIREKTION
KULTURELLES ERBE

Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

Digitale Services in der Archäologie

Aktuelle Entwicklungen und Angebote aus den NFDI4Objects Arbeitsbereichen Collecting und Protecting

Verbandstagung 2024 des NWVA e.V.
DBM Bochum | 07. - 11. Oktober 2024

Session: Von der digital gestützten Ausgrabung zu digitalen Diensten in der Archäologie

*Florian Thiery - Lasse Mempel-Länger - Kristina Fella - Andreas Puhl
mit Inhalten von Stefanie Baars, Angela Berthold und Allard W. Mees*

DOI 10.5281/zenodo.13897159

via trentu.ca

Roland Soré, via flickr [rolibin/30105173063](https://www.flickr.com/photos/rolibin/30105173063/)

Open Street Map Contributors, ODbL

archaeological_site	megalith
historic	archaeological_site
historic:civilization	neolithic
name	Crvena stijena
name:en	Red wall
wikidata	Q121418883
wikipedia	https://bs.wikipedia.org/wiki/Crvena_stijena_(Crna_Gora)

Fig. 14.9. Examples of cranials observed on specimens taxa other than ungulates at Crvena Stijena: a) mammoth mandible (M5); b) horse distal tibia (M1); c) *Ursus* sp. metacarpal fragment (XXIV); d) *Ursus* sp. fifth metacarpal fragment (M1).

via researchgate [320957331](https://www.researchgate.net/publication/320957331) The Paleolithic Faunal Remains from Crvena Stijena

Zde, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zde, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Xalaros, Attribution, via Wikimedia Commons

Forschungsdaten in der Archäologie sind heterogen und immer im domänenbezogenen Kontext und interdisziplinär zu betrachten

**Um diese Daten untereinander austauschbar,
interoperabel und kompatibel zu machen,
sind ein gemeinsames Verständnis und eine
standardisierte Implementierung nötig**

**Nur so kann eine übergreifende Abfrage
des resultierenden interdisziplinären
Knowledge Graphen erfolgen**

F A I R

FINDABLE ACCESSIBLE INTEROPERABLE REUSABLE

Dr. Heidi Seibold, CC BY 4.0, via 10.5281/zenodo.8070860

via <https://5stardata.info/> and <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>

FAIR Graphen erzeugt man mit Linked Open Data

Wie kommen wir in NFDI4Objects da hin?

Task Area 2 Collecting

Services

Provenienzforschung
Datenqualifizierung

<https://archaeologie.uni-muenster.de/ikmk/object?id=ID3419>

1. **transformation:** physical object → digital format
2. providing **object core metadata**
 - Koordinaten, Label, Material, Objekttyp, ...
3. **enhancing** with (further) **metadata** ⇒ **data qualification**
 - qualified references (authority files, community-driven vocabularies, ...)
 - interpretative information (attribute assignments, annotations)

Unser Ziel in Task Area 2 “Collecting”

Provenienzforschung

Körperschaft ND

Name Firma Ignaz Storek (Brünn)

Firma Stahlgießerei und Maschinenfabrik Ignaz Storek in Brünn.

Die Firma wurde 1861 gegründet.

Geschenk an das Münzkabinett Berlin im Jahre 1934.

Typen Vorbesitzer ND

Permalink <https://ikmk.smb.museum/ndp/corporation/8652>

erstellt 10.05.2024

API TTL (i) (e) NT

via <https://n4o-prov.wikibase.cloud/wiki/Item:Q23>

GND	
Link zu diesem Datensatz	https://d-nb.info/gnd/100858333
Person	Schäfer, Carl Anton
Andere Namen	Schäfer, Carl A. Schäfer, Karl A. Schaefer, Carl Anton (LCAuth) Schaefer, Karl Anton Schaefer, C. A. Schaefer, Carl-Anton Schäfer, Karl Anton
Quelle	NUC pre 56 Munzinger Onl. LCAuth DBE Wikipedia (Stand: 05.01.2022): https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl-Anton_Schaefer&oldid=215889905
Zeit	Lebensdaten: 1890-1974
Land	Deutschland (XA-DE)
Geografischer Bezug	Geburtsort: Zweibrücken
Beruf(e)	Politiker Volkswirt
Weitere Angaben	Volkswirt; ehem. Finanzminister von Schleswig-Holstein
Typ	Person (piz)
Autor von	9 Publikationen <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Klassische Valuta-Stabilisierung und ihre Lehren für die Marktstabilisierung</i> Schäfer, Carl Anton. - Hamburg : C. Boysen, 1922, 2. durchges. Aufl. 2. <i>Klassische Valuta-Stabilisierungen und ihre Lehren für Deutschland</i> Schäfer, Carl Anton. - Hamburg : C. Boysen, 1922 3. ...
Beteiligt an	1 Publikation

Firma Ignaz Storek (Brünn) (Q23)

Firma Stahlgießerei und Maschinenfabrik Ignaz Storek in Brünn

* In weiteren Sprachen Kategorien

Sprache	Bezeichnung	Beschreibung	Auch bekannt als
Deutsch	Firma Ignaz Storek (Brünn)	Firma Stahlgießerei und Maschinenfabrik Ignaz Storek in Brünn	
Englisch	Ignaz Storek (Brünn)	Ignaz Storek steel foundry and machine factory in Brünn	

Aussagen

Instance of English Concept English
+ 0 Fundstellen

Corporate Body English
+ 0 Fundstellen

In scheme English Körperschaften-Gazetteer

- as “Meta-Index”
- as “common reference terminology”
- as “data hub”

- Main page
- Recent changes
- Random page
- Help about MediaWiki
- Tools
- What links here
- Related changes
- Special pages
- Printable version
- Permanent link
- Page information
- Concept URI
- Wikibase
- New item
- New Property
- New Schema
- All Properties
- Query Service
- Crate
- QuickStatements
- In other languages
- Add links

Item Discussion

Dr. Philipp Lederer (Q25)

Coin Dealer in Berlin

→ In more languages

Language	Label	Description	Also known as
English	Dr. Philipp Lederer	Coin Dealer in Berlin	
German	Dr. Philipp Lederer	Munzhändler in Berlin	
Polish	No label defined	No description defined	
French	No label defined	No description defined	

Statements

instance of

- Concept
 - 0 references
 - + add reference

Person / Human

- 0 references
- + add reference
- + add value

in scheme

- Person-Gazetteer
 - 0 references
 - + add reference
 - + add value

has role

- Coin Dealer
 - 0 references
 - + add reference
 - + add value

Antikariat Plus
180-183 v. Chr.

Verfasser: ANTONINUS AUGUSTUS P. P. Augustus, Kaiser des Römischen Reichs nach r.

Rückseite: COS IIII TR P M ANTONINVS AVG AVGVSTVS P P S P Q R IMPERATOR OPTIMO MAXIMO

Dargestellt: Antikariat Plus

Münzstätte: Antikariat Plus

Münzwerk: Antikariat Plus

Darstellung: 180-183 v. Chr.

Normal: Antikariat Plus

Herstellung: Antikariat Plus

Münzstätte: Antikariat Plus

Region: Antikariat Plus

Land: Antikariat Plus

Antikariat Plus
180-183 v. Chr.

Verfasser: ANTONINUS AUGUSTUS P. P. Augustus, Kaiser des Römischen Reichs nach r.

Rückseite: COS IIII TR P M ANTONINVS AVG AVGVSTVS P P S P Q R IMPERATOR OPTIMO MAXIMO

Dargestellt: Antikariat Plus

Münzstätte: Antikariat Plus

Münzwerk: Antikariat Plus

Darstellung: 180-183 v. Chr.

Normal: Antikariat Plus

Herstellung: Antikariat Plus

Münzstätte: Antikariat Plus

Region: Antikariat Plus

Land: Antikariat Plus

Antikariat Plus
180-183 v. Chr.

Verfasser: ANTONINUS AUGUSTUS P. P. Augustus, Kaiser des Römischen Reichs nach r.

Rückseite: COS IIII TR P M ANTONINVS AVG AVGVSTVS P P S P Q R IMPERATOR OPTIMO MAXIMO

Dargestellt: Antikariat Plus

Münzstätte: Antikariat Plus

Münzwerk: Antikariat Plus

Darstellung: 180-183 v. Chr.

Normal: Antikariat Plus

Herstellung: Antikariat Plus

Münzstätte: Antikariat Plus

Region: Antikariat Plus

Land: Antikariat Plus

Antikariat Plus
180-183 v. Chr.

Verfasser: ANTONINUS AUGUSTUS P. P. Augustus, Kaiser des Römischen Reichs nach r.

Rückseite: COS IIII TR P M ANTONINVS AVG AVGVSTVS P P S P Q R IMPERATOR OPTIMO MAXIMO

Dargestellt: Antikariat Plus

Münzstätte: Antikariat Plus

Münzwerk: Antikariat Plus

Darstellung: 180-183 v. Chr.

Normal: Antikariat Plus

Herstellung: Antikariat Plus

Münzstätte: Antikariat Plus

Region: Antikariat Plus

Land: Antikariat Plus

images via <https://ikmk.smb.museum/object?id=18273152>, <https://ikmk.smb.museum/object?id=18267378>,
<https://ikmk.smb.museum/object?id=18269072>, <https://ikmk.smb.museum/object?id=18311140>

Wikibase-Instanzen als Terminology-Hubs

museumsvokabular

Startseite

Wer wir sind

Vokabulare

- ... download
- ... extern

Technische Dokumentation

Glossar

Kontakt

Links

Startseite > Vokabulare > Thesauri, Systematiken, Wortlisten etc.

Thesauri, Systematiken, Wortlisten etc.

An dieser Stelle können Sie Museumsvokabulare als Dateien auf Ihren Rechner herunterladen. Es handelt sich entweder um pdf-Dateien oder um gezippte xml-Dateien im <museumvok>-Format.

Bitte beachten Sie, dass ein Vokabular niemals "fertig" ist. Die Dateien, die wir Ihnen zum Download anbieten können, sind somit immer eine Momentaufnahme.

Die hier angebotenen Quellen stehen ausschließlich für die nichtkommerzielle museumsbezogene Verwendung zur Verfügung.

Ackerbaugeräte-Systematik Spengler, W. Eckhart	!Metadaten
Thesaurus zu Ackerbaugerät, Feldbestellung - Landwirtschaftliche Transport- und Nutzfahrzeuge - Werkzeuge (Holzbearbeitung)	
Spitzensystematik Sächsische Landesstelle für Museenwesen	!Metadaten
Systematik für Spitzen und Stickereien	
Datierungssystematik MUSZ [Bibliotheksservice Zentrum Baden-Württemberg] / Lizenz: CC BY-NC-ND	!Metadaten
Systematik für die Zeit vom Paläolithikum bis zur Völkerwanderungszeit (Arbeitsfassung)	
Gefäßtypologie Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern	!Metadaten

via <https://museumsvokabular.de/node/6>

VZGI

DANTE

COLI
CONC
Cocoda

re3dragon

RESEARCH RESOURCE REGISTRY FOR DATA DRAGONS

via <https://tools.leiza.de/re3dragon/>

skos:Concept(s)

BARTOC.org
Basic Register of Thesauri, Ontologies & Classifications

via <https://base4nfdi.de/projects/ts4nfdi>

TS4nfdi
Terminology Services
for the German National Research
Data Infrastructure

Verknüpfte Terminology Services

“Mainz”

- Mainz in the Roman Empire
- Legionary Camp in Mainz
- Mainz-Kastel (now Wiesbaden)
- Mainz-Bischofsheim (now district Groß-Gerau)

“Mainz”

- geonames:2874225
administrative division in RLP
- pleiades:109169
Mogontiacum in the Roman Empire
- iDAI.gazetteer:2052457
populated place in RLP
- geonames:2874226
populated place in Bavaria

- 12. Frankfurt am Main
- 13. Mainz
- 14. Worms

<https://doi.org/10.1515/9783111341682>, p. 381. 383.

Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten

Cretopolis AND Comama

Komama Coin, 198-217 AD

via <https://ikmk.smb.museum/object?id=18287173>

ACADEMIC META TOOL

via <https://nomisma.hypotheses.org/1919>

Modellierung von Vagheiten mit AMT

ID	Item	Label	Type	Material	Color	Form	Material	Color	Form
100001	Samian Ware								
100002	Samian Ware								
100003	Samian Ware								

Samian Research relational database

Linked Open Data based on CIDOC CRM

publication via archaeology.link

SPARQL Unicorn QGIS Plugin

Endpoint auswählen: Wikidata --> ?item ?geo [SPARQL Endpoint]

Queryvorlagen: Item-Label Layer Name: losw_pc

```

Valid Query
1 PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
2 PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
3 PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
4 PREFIX p: <http://www.wikidata.org/prop/>
5 PREFIX ps: <http://www.wikidata.org/prop/statement/>
6 PREFIX pq: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
8 PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#>
9
10 #defaultView:Map{"hide":["?geo"]}
11 # Samian Ware Productioncentres
12 SELECT ?item ?samian ?itemLabel ?geo ?layerLabel ?layer WHERE {
13 ?item wdt:P31 wd:Q102202026;
14 wdt:P361 wd:Q90412636;
15 wdt:P625 ?geo;
16 wdt:P2888 ?samian;
17 wdt:P706 ?layer.
18 ?layer wdt:P31 wd:Q102201947.
19 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
20 }

```

Layer hinzufügen

via <https://w.wiki/BA3A>

SPARQL Unicorn

Florian Thiery, CC BY 4.0. Data via Wikidata, CCO and Samian Research, [m-DPPL](https://m-dppl.org/)

LOD Workflow mit der Samian Research DB

SPARQL endpoint /api/sparql (see documentation) Example queries: | Please select

```

1 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
2 PREFIX lado: <http://archaeology.link/ontology#>
3 SELECT ?item ?geo ?kinregion WHERE {
4 ?item <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://archaeology.link/ontology#ProductionCentre .
5 ?item <http://www.opengis.net/ont/geosparql#hasGeometry> ?item_geom .
6 ?item_geom <http://www.opengis.net/ont/geosparql#asWKT> ?geo .
7 ?item lado:clusteredAs ?kr .
8 ?kr rdfs:label ?kinregion .
9 }
    
```

<https://t1p.de/mdvhn>

Table Response 103 results

Item	geo	kinregion
<http://data.archaeology.link/data/samian/loc_pc_2000042>	*<http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/4326> POINT(5.06667 49.2)*"geo:wkt:Point"	'Argonne'@en
<http://data.archaeology.link/data/samian/loc_pc_2000016>	*<http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/4326> POINT(3.38333 45.83333)*"geo:wkt:Point"	'Central Gaulish'@en
<http://data.archaeology.link/data/samian/loc_pc_2000047>	*<http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/4326> POINT(8.27805 50.00000)*"geo:wkt:Point"	'Obergermanisch'@en
<http://data.archaeology.link/data/samian/loc_pc_2000049>	*<http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/4326> POINT(6.63333 49.75)*"geo:wkt:Point"	'East Gaulish'@en
<http://data.archaeology.link/data/samian/loc_pc_2000034>	*<http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/4326> POINT(7.4 48.53333)*"geo:wkt:Point"	'Obergermanisch'@en
<http://data.archaeology.link/data/samian/loc_pc_2000017>	*<http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/4326> POINT(5.63333 46.25)*"geo:wkt:Point"	'Central Gaulish'@en
<http://data.archaeology.link/data/samian/loc_pc_2000038>	*<http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/4326> POINT(7.46667 48.33333)*"geo:wkt:Point"	'Obergermanisch'@en
<http://data.archaeology.link/data/samian/loc_pc_2000011>	*<http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/4326> POINT(3.08333 44.1)*"geo:wkt:Point"	'South Gaulish'@en

SPARQLing Unicorn QGIS Plugin

Linked Data Processing Queryhelper Einstellungen Hilfe

Abfragen Interlinken Anreicherung (Experimentell)

Endpoint auswählen: NFDI4Objects Graph -> ?item ?geo [GeoSPARQL Endpoint] Quick Add RDF Resource

Filter Concept Results: 10 Random Geometries Layer Name: productioncentre

Valid Query

```

1 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
2 PREFIX lado: <http://archaeology.link/ontology#>
3 SELECT ?item ?geo ?kinregion WHERE {
4 ?item <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://archaeology.link/ontology#ProductionCentre .
5 ?item <http://www.opengis.net/ont/geosparql#hasGeometry> ?item_geom .
6 ?item_geom <http://www.opengis.net/ont/geosparql#asWKT> ?geo .
7 ?item lado:clusteredAs ?kr .
8 ?kr rdfs:label ?kinregion .
9 }
    
```

Geosparql: FeatureCollections GeometryCollecti

- AnnotatedThing
- Barony
- County
- Discovery Site (DiscoverySite)
- GeographicLocation
- Island
- Kin region (KinRegion)
- Location
- Location (Location)
- OghamSite
- Place
- ProductionCentre
- Province
- State
- Townland
- Townland
- geosparql:Feature
- sf:MultiPolygon
- sf:Point
- sf:Polygon
- sf:pos:SpatialThing

Gezeichnete Unicorns: Query laden Queryname: Query speichern

Layer hinzufügen Language for query results: English (en)

Samian Research Daten aus dem N40 KG

Zusammenarbeit nötig: TWG zur N4O OO/MMDS

Task Area 4 Protecting Services

Konservierung / Restaurierung

Von der Grabung ...

Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0

Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Rene Müller / LEIZA, CC BY 4.0

...in die Restaurierung

Restaurierungsprotokoll

Gegenstand/Motiv:	Beispielobjekt
Objektnummer:	O.1234
Werkblattnummer:	WB_2023_123
Fundort:	WB_2023_123
Einlieferungsdatum:	23.10.2023
Anspruchshalter*in/ Eigentümer*in:	Dr. Beispiel
Datierung:	Römisch
Objekt / Zustandsbeschreibung:	
Material:	Tinkalith
Maße:	Br. 120 L. 160 H. 165 mm
Durchgeführte Maßnahmen/Verwendete Materialien:	Zustand bei Einlieferung:
nach positiver Waschprobe feuchte Reinigung mit weichen Bürsten und Wasser	*Grabungsfrischer Fund, (publize Erdanhaftungen)
Trocknung bei normalem Raumklima ca. 2 Tage	Keramik feucht, aber stabil
keine vollumfängliche Festigung nötig, lediglich oberflächliche Fröschung mit Mowital B50H 5% in Ethanol	fast vollständig erhaltenes Gefäß
Zusammenbau und Kleben der Fragmente mit Mowital B50H 5% in Ethanol	ein Henkel abgebrochen, aber anständig erhalten
Teilformung des vollständigen Henkels mit Destalithon für Ergreifung der Fehlstelle am abgebrochenen Henkel	bedingt handhabbar, nicht ausstellungsfähig
Ausguss der angefertigten Silikonform mit Gips und Antigon/Anmodellieren der Fehlstelle am abgebrochenen Henkelteil	keine Abplatzungen bzw. Abriss der Oberfläche sichtbar
ergänzendes Fragment an Gefäßkörper	
Verpackung der Gips-Ergänzung mit Mowital B50H 5% in Ethanol	
Anmerkungen/Hinweise zu Handhabung und Lagerung	
Das Objekt liegt nach Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen in stabilem, handhabbarem und ausstellungsfähigem Zustand vor	
Lagerung unter konstanter, mäßiger Temperatur (ca. 20°C) und mittlerer relativer Luftfeuchtigkeit (50-60%)	
Datum: 07.03.2024	Bearbeitungszeitraum: 20.01.-24.02.2024
	Restaurator*in: K. Fella

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0 (Teile der Graphik wurden mit KI erstellt)

Werkblatt

Röm.-Germ. Zentralmuseum Mainz

Fundort: Halikko Muntola

Eigentümer und Inventar-Nr.: Finn. Nat. Mus. Helsinki

Gegenstand: Bsp. Buckelfibel

Einlieferung am: 15.1.73

Fertigstellung: 29.1.73

Zustand bei Einlieferung und frühere Behandlung:

Die Fibel war mit 1-2 cm Wasser, auch Sand war ein Stück vom Buckel. Wurde bei Einlieferung...

Hinweise des Eigentümers:

Abbildung:

Durchgeführte Maßnahmen:

Brennen, Trocknen, mit Gipskleber, Klebung, Polieren, Einlegen in Ethanol, Einlegen in Ethanol, Einlegen in Ethanol...

© LEIZA

Restaurierung eines römischen Beispielgefäßes aus der Grabung XYZ

Allgemeine Objektinformationen

Bei dem am 23.10.2023 in die Keramikwerkstatt eingelieferten Objekt handelt es sich um ein römisches Beispielgefäß aus der Grabung XYZ in Beispielhausen. In der Sammlung des LEIZA wurde es unter der Werkstätten- und Laboren wurde ein Werkblatt mit der Nummer WB_2023_123 angelegt.

Zustandsbeschreibung

Das Objekt besteht aus silikatischem Material und weist einen hellen Scherben mit einer roten Engoben-Verdichtung der Oberfläche auf. Das Gefäß ist bei der Einlieferung in mehrere Teile fragmentiert, aber weitestgehend vollständig erhalten. Einer der beiden Henkel ist abgebrochen, ein Teil dieses Henkels ist jedoch beiliegend erhalten. Das Gefäß befindet sich in einem feuchten, grabungsfrischen Zustand, mit dicken Erdanhaftungen und Agglomeraten. Die unter den Erdanhaftungen teilweise bereits zu erkennender Oberfläche des Objektes weist einige Abplatzungen und Abriebspuren auf, in Teilen ist der helle Scherben durchscheinend zu sehen.

Restaurierungsschritte

Um das Objekt von der anhaftenden Erdagglomeraten zu befreien, wurde es zunächst einer gründlichen Reinigung mit weichen Bürsten unter fließendem Wasser unterzogen. Danach wurden die Fragmente auf einem großen Lochgitter ausgebreitet mehrere Tage trocknen gelassen. Eine vollumfängliche Festigung war aufgrund der guten Stabilität nicht notwendig. Lediglich die leicht abplatzen Oberfläche wurde mit einem dünnen Auftrag eines in Ethanol gelösten PVB-Harzes gefestigt. Zur Klebung wurde ebenfalls ein Polyvinylbutyral-Klebstoff verwendet. Anschließend wurde der fehlende Bereich des einen Henkels nachmodelliert und zusammen mit dem erhaltenen Henkelteil an das Gefäß angefügt.

Seite 1 von 8

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0

Uneinheitlichkeit und fehlende Standards

Restaurierungsvokabulare - Begriffe und Definitionen

Letzte Restaurierungs- und Konservierungsbeurteilung

G814D2 Freilegung

Definition

URL: <http://leiza.de/thesauri/G814D2>

Beispiel

Related Match

In Name

Related Match

```

@prefix : <#>.
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/>.
@prefix rdf: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.
@prefix con: <https://www.leiza.de/concepts/>.
@prefix co: <https://www.leiza.de/conceptSchemes/>.

con:A11KA
  a skos:concept;
  dct:source "K26";
  skos:broader con:G80DF3;
  skos:closeMatch
    "http://vocab.getty.edu/page/aat/300235507",
    "http://www.wikidata.org/entity/Q45021",
    "https://csmo.sra.org/kit3/ceramic";
  skos:definition
    "Anorganischer, nicht-metallischer, durch das Brennen von Ton hergestelltes Material. Ton stellt einen weit verbreiteten Werkstoff da, der in festen Zustand gut plastisch formbar ist und sich beim Brennen zur mehr oder weniger festen Keramik umwandelt. Ton besteht aus verschiedenen Tonmineralen (z.B. Kaolinit, Montmorillonit und Illit), Zerkleinerungskörpern - wie Lagerungssteinen - wie Sand, Kalk, Ziegelmehl, Stroh, Humusdeckschl, Tierhaare, Knochenmasse oder Muscheln und Wasser. Objekte aus Keramik wurden bereits vor Tausenden von Jahren von vielen Kulturen für vielfache verschiedenste Verwendungszwecke angefertigt."@de;
  skos:isScheme co:1;
  skos:prefLabel "Keramik"@de, "ceramic"@en.

con:A13CD1
  a skos:concept;
  skos:prefLabel "Klebung"@de, "Füüßfüüßgung"@de, "Kleben"@de;
  skos:broader con:C79561;
  skos:definition
    "Methode des Zusammenfüüßfüüßgens von Fragmenten und/oder Materialien durch eine adhüüüsiösiösi und kohüüüsiösiösi Verbindung mit Klebstoff, ohne dass das Objekt für üüüßfüüßgung wesentlich verüüüändert wird."@de;
  skos:isScheme co:1;
  skos:prefLabel "Klebung"@de, "bonding"@en.

con:A13Z28
  a skos:concept;
  dct:source "K9";
  
```


Service
"FAIRification Tool für die
Aufarbeitung von
Fachthesauri"

menschen- und
maschinenlesbarer
Fachthesaurus

Interne Wortlisten,
Tabellen, Protokolle, etc.
⇒ Terminologie-Daten

TS4nfdi
Terminology Services
for the German National Research
Data Infrastructure

via <https://base4nfdi.de/projects/ts4nfdi>

Verknüpfte Terminologie Service

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0

Ontologie für Konservierungs-/ Restaurierungsmaßnahmen als Erweiterung des CIDOC CRM Referenzmodells

Maschinenlesbare Darstellung praktischer Maßnahmen in der digitalen Welt

Task Area 4 Protecting Services

Landesdenkmalpflege

© GDKE RLP

© Bundesnetzagentur

© DataPort AÖR, Andreas Puhl (Teilweise unter Nutzung von KI)

Austauschstandards, Schutzstatus, Citizen Science

© GDKE RLP

Geodatendienst

Finis!
Thx :-)

Questions?

Florian Thiery, florian.thiery@leiza.de, ORCID: 0000-0002-3246-3531
Lasse Mempel-Länger, lasse.mempellaenger@leiza.de, ORCID: 0009-0001-5183-1635
Kristina Fella, kristina.fella@leiza.de, ORCID: 0009-0005-3991-1025
Andreas Puhl, andreas.puhl@gdke.rlp.de, ORCID: 0000-0002-7387-7247

DOI [10.5281/zenodo.13897159](https://doi.org/10.5281/zenodo.13897159)